

Expérience digitale et recommandation client dans les banques au Maroc : Le rôle du NPS à l'ère phygitale

Digital experience and customer referral in banks in Morocco : The role of NPS in the phygital age

BERHIL OMAR

*Docteur en Marketing, Formateur/Consultant en stratégie marketing,
Institut Supérieur de Management et de la Communication, Paris, France*

Berhilomar@gmail.com

WILSONN LABOSSIÈRE

*Docteur en Sciences de Gestion, Enseignant-chercheur en Sciences de Gestion,
Université Sorbonne Paris-Nord, France*

Wilsonn.labossiere@univ-paris13.fr

RESUME

Cet article examine l'impact des outils de marketing relationnel numérique sur les recommandations clients dans le secteur bancaire marocain. Une enquête quantitative a été menée auprès de 500 clients de banques à l'aide d'un modèle conceptuel mobilisant les notions de satisfaction client, d'effort client, de phygitalisation et d'expérience numérique. Les résultats montrent que le parcours client numérique, la réduction perçue de l'effort et la qualité de l'expérience physique influencent significativement l'intention de recommander la banque.

Le Net Promoter Score (NPS) s'impose ainsi comme un indicateur stratégique pour les banques à l'ère du numérique. L'article conclut sur les implications managériales et les pistes futures de recherche.

Mots clés : Marketing relationnel digital ; Recommandation client ; Expérience phygitale ; Effort client ; Satisfaction client ; Banque ; Net Promoter Score (NPS) ; Secteur bancaire marocain.

ABSTRACT

This article examines the impact of digital relationship marketing tools on customer referrals within the Moroccan banking sector. A quantitative survey was conducted with 500 banking customers, employing a conceptual model that incorporates the concepts of customer satisfaction, customer effort, phygitality, and digital experience. The findings indicate that the digital customer journey, the perceived reduction of effort, and the quality of the physical experience significantly influence customer's intention to recommend the bank. Consequently, the Net Promoter Score (NPS) emerges as a strategic indicator for banks in the digital age. The article concludes by discussing managerial implications and outlining future research directions.

Key-words: Digital relationship marketing; Customer referral; Phygital experience; Customer effort; Customer Satisfaction; Bank; Net Promoter Score (NPS); Moroccan banking sector.

1. INTRODUCTION

Au fil des ans, les comportements de consommation ont évolué et le concept « concurrence » a changé en passant d'une approche verticale à une approche horizontale. Dans le passé, les clients étaient sous l'emprise des campagnes de communication, des experts ou des autorités. A présent, cette approche se transforme et devient horizontale entre les consommateurs qui sont plutôt influencés par le facteur F¹ et se préoccupent davantage des opinions exprimées par les membres d'une communauté.

Tout comme le comportement des clients, les pratiques du marketing ont connu des changements profonds. Au fil du temps, le marketing est passé par six étapes essentielles appelées Marketing 1.0 (centré sur le produit), 2.0 (centré sur le client), 3.0 (centré sur l'humain), 4.0 (passage du traditionnel au digital), 5.0 (technologie au service de l'humain) et 6.0 (hyperpersonnalisation, intégration de l'intelligence artificielle et focalisation sur l'expérience utilisateur) pour s'adapter et répondre aux exigences des consommateurs (Kotler, Kartajaya, Setiawan, 2023).

Cette évolution des pratiques marketing et des comportements de consommation n'exclut pas le secteur bancaire et de l'assurance au Maroc. La transformation digitale redéfinit aussi les relations entre les banques et leurs clients. Dans le secteur bancaire, cette évolution se traduit par une digitalisation accélérée des services, remettant en question les formes traditionnelles de contact et de fidélisation. L'expérience client devient omnicanale, les interactions se déplacent vers le numérique et la recommandation, jadis spontanée, s'ancre désormais dans des indicateurs tels que le Net Promoter Score (NPS).

Dans ce contexte, une interrogation centrale émerge : **Comment le marketing relationnel digital impacte-t-il la propension des clients à recommander leur banque au Maroc ?**

Ce travail vise à éclairer cette question à partir d'un modèle explicatif intégrant satisfaction, effort, phygitalisation et expérience client, sur un terrain encore peu exploré dans la littérature : le secteur bancaire marocain.

Afin d'analyser et de répondre à cette question, nous avons mobilisé les concepts de base portant sur les indicateurs clés de performance de la relation client et utilisé les données d'une enquête réalisée en 2024 au Maroc et sur internet autour de l'utilisation des services bancaires numériques (Ipsos, 2024) avec un échantillon par convenance de 1000 personnes âgées de 18 ans et plus, hommes et femmes, de toutes classes socio-économiques et disposant d'un compte bancaire actif. Les résultats obtenus confirment l'utilisation grandissante des canaux digitaux et des applications mobiles proposés par les banques au Maroc et nous montrent, par conséquent, à quel point la performance des services bancaires en ligne pourrait influencer le degré d'engagement des clients vis-à-vis de leur banque.

La conclusion met en perspective les implications des résultats obtenus sur l'échantillon de l'étude pour les chercheurs et les professionnels du secteur bancaire au Maroc.

¹ Le facteur F est nommé ainsi pour les Amis, la Famille, les fans de FACEBOOK et les abonnés de TWITTER (Kotler, 2020).

2. CADRE CONCEPTUEL DU MARKETING RELATIONNEL DIGITAL

Notre cadre théorique se construit sur la base des recherches théoriques et empiriques portant sur les principes fondamentaux du marketing relationnel à savoir : la fidélité client (Meyer-Waarden, 2012), la satisfaction client (Ray et Sabadie, 2016), la confiance des clients (Garbarino et Johnson, 1999) et l'engagement client (Allen et Meyer, 1990) qui revêtent une importance particulière dans le domaine des services en général et de la banque en particulier (Soulez, 2017). Il permet d'identifier et de mobiliser des variables qui portent sur les niveaux de satisfaction client (Chabry, Gillet-Goinard et Jourdan, 2021) et d'effort engagé par le client pour concrétiser une opération/interaction avec sa banque (De Bleecker et Okoroji, 2018), à l'ère de la transformation digitale (Bronfman, 2024).

Pour construire notre modèle de recherche, les recherches théoriques et empiriques ont été complétées par une étude de satisfaction client quantitative que nous avons menée auprès d'un échantillon de 500 personnes représentant les clients des principales banques du marché marocain. La figure suivante illustre notre modèle conceptuel avec ses construits.

Figure 1. Modèle conceptuel

Source : Construction des auteurs

Le modèle conceptuel de cet article met en avant quatre concepts qui sont les suivants : la satisfaction client, l'effort engagé par le client, la recommandation client et l'expérience client digitale. Les principaux indicateurs clés de performance de la relation client étudiés, applicables dans le secteur bancaire, mettent en évidence une forte corrélation entre la digitalisation des services bancaires et leur performance (Roman, Tchibozo, 2020). Ils permettent d'analyser minutieusement les différentes composantes du nouveau parcours client à l'ère des technologies émergentes (Kotler, 2022) ainsi que les facteurs susceptibles d'affecter de manière positive ou négative les décisions de la clientèle bancaire (Zöllinger, Lamarque, 2008).

Voici une présentation descriptive des 4 construits qui composent notre modèle structurel.

2.1. Satisfaction client (CSAT)

L'évaluation de la satisfaction de la clientèle est une démarche incontournable qui contribue à l'amélioration continue de la qualité des produits et services proposés par la banque. Considéré comme un sujet de recherches en marketing depuis plus d'une trentaine d'années (Evrard, 1993), le concept de satisfaction des consommateurs a fait l'objet de plusieurs définitions variées. Qu'elle soit appréhendée dans un regard transactionnel ou relationnel (Ray et Sabadie, 2016), d'une part, ou considérée comme étant une cognition (Cardozo, 1965) ou une pure émotion (Fournier et Glen Mick, 1999, Arnould & Price, 1993, Westbrook, 1983), d'autre part, toute l'importance de la satisfaction réside dans son rôle en tant que moteur d'actions et de choix effectués par le client. Pour Tremblay (2006), il fait référence à un modèle en trois étapes pour le développement de la satisfaction, basé sur le principe confirmation / infirmation : une confirmation engendre de la satisfaction, laquelle induit à son tour une action favorable (achat, recommandation...) de la part du consommateur, tandis qu'une infirmation génère de l'insatisfaction, qui mène une action défavorable (réclamation...). Selon Luo, Homburg et Weiske (2010), le niveau de satisfaction se révèle être l'un des principaux moteurs de la génération de valeur. En mettant en œuvre une approche de marketing relationnel, l'établissement bancaire se donne pour objectif d'entretenir une relation de haute qualité et pérenne avec ses clients les plus précieux afin de les satisfaire et de les fidéliser (Morgan et Hunt, 1994). La qualité de cette relation est une variable qui se développe en fonction des différentes phases du cycle relationnel entre l'entreprise et le client (Athanasopoulou, 2009). De ce sujet, les courants de recherche adoptant une perspective relationnelle perçoivent la satisfaction comme un concept additif et cumulatif, dont les expériences des consommateurs dépendent les unes des autres (Garbarino et Johnson, 1999 ; Benyoussef, Hoffmann et Valette-Florence, 2005 ; Vo et Jolibert, 2005). Par ailleurs, Asubonteng et al. (1996) affirment que la qualité du service se définit comme la différence entre les attentes des consommateurs concernant la performance des services et leur perception des services fournis. Dans cette recherche, la comparaison des performances de la banque par rapport aux attentes des clients quant à l'utilisation des services bancaires en ligne permet de déterminer leur niveau de satisfaction en impactant systématiquement l'attitude vis-à-vis de la banque. Cette attitude reflète les comportements et les préférences des clients pour une banque sur la base de leur expérience bancaire digitale tout au long du parcours emprunté, et ce en comparaison avec les autres banques existantes.

2.2. Effort engagé par le client (CES)

Créé par les chercheurs Matthew Dixon, Karen Freeman et Nicholas Toman (2010) sous le nom anglo-saxon Customer Effort Score (CES), le degré d'effort fourni par le client est un autre indicateur important de la satisfaction client qui évalue le niveau d'effort engagé par le client pour concrétiser une opération/interaction avec son entreprise (De Bleecker et Okoroji, 2018).

Considéré comme un indicateur prédictif de la fidélité (Ph. Massol, 2024), il s'agit d'un score moyen obtenu à travers une simple question à poser au client « A combien évaluez-vous l'effort que vous avez fourni pour que votre demande soit traitée ? ». La notation repose sur une échelle de 0 (niveau d'effort faible/activités fluides pour le client) à 5 (niveau d'effort élevé/activités fastidieuses pour le client). L'objectif étant de s'assurer que l'expérience vécue par le client lui a demandé le moins d'efforts possible (Verdoni, 2019), le niveau d'effort reste variable selon chaque étape du parcours client. Pour les créateurs de cet indicateur, plus l'effort (cérébral et/ou physique) est élevé, plus la probabilité que le client soit fidélisé est faible et inversement (Maurin, 2021). Les démarches et procédures mises en place par l'entreprise doivent être

facilitées pour garantir une relation simple et fluide avec les clients sachant que l'investissement en termes d'efforts dans l'interaction avec la marque peut être perçu par le client comme une contribution au processus de développement commercial (Hollebeek, 2011). Pour une banque, il est donc plus avantageux de réduire les efforts de ses clients que d'essayer de les ravir ou de surpasser leurs attentes (Cebula et Lévy, 2018). Dans cet article, le Customer Effort Score permet de mesurer l'effort qu'a dû déployer un client au cours de son parcours digital pour bénéficier d'un produit et/ou service proposé par sa banque principale.

2.3. Recommandation client (NPS)

Créé en 2003 par le consultant Fred Reichheld de Bain & Company en partenariat avec la société Satmetrix, le score net de recommandation, connu sous le nom anglo-saxon Net Promoter Score (NPS), est un indicateur de fidélité qui permet de mesurer le degré de recommandation d'une entreprise par ses clients (Chabry, Gillet-Goinard, Jourdan, 2021). Il traduit l'intention du client de recommander ou non son entreprise en répondant à la simple question « recommanderiez-vous notre produit, notre marque, notre entreprise à vos proches, amis, collègues ou membres de la famille ? » (Duranton, 2022). La réponse est donnée sur une échelle de 0 (certainement pas) à 10 (très certainement). Cette notation permet de classer les clients en trois catégories : les Détracteurs attribuant une note de 0 à 6, les Passifs attribuant les notes 7 ou 8 et les Promoteurs attribuant les notes 9 ou 10. Le résultat du Net Promoter Score, devenu un incontournable dans les démarches d'écoute client (Barbaray, 2016), se calcule en faisant la différence entre le pourcentage de clients détracteurs et celui des promoteurs. Il est compris entre -100 et +100 (Chabry, 2021).

S'agissant également d'un indicateur qui permet d'évaluer le potentiel du capital client de l'entreprise (Gillet-Goinard et Seno, 2019), Le NPS doit être soumis à une observation systématique dans le temps ainsi qu'à une analyse fine des verbatims clients afin de mieux cerner les raisons d'insatisfaction des détracteurs et les sources d'allégresse des promoteurs. Encore aujourd'hui, avec l'expansion d'internet et des réseaux sociaux, les entreprises exploitent pleinement l'effet dévastateur du bouche-à-oreille pour ériger des espaces conversationnels communautaires permettant de développer davantage leur réseau de clients ambassadeurs (N'Goala, Pez-Pérard et Prim-Allaz, 2019). À l'ère du digital, la mesure du taux de « Promoteurs » d'une marque, d'un produit ou d'un service devient ainsi la référence (Metais-Wiersch, 2018).

2.4. Expérience client digitale en banque

Avant l'élaboration de sa stratégie digitale, la banque doit analyser minutieusement les différentes composantes de l'expérience client digitale et les facteurs susceptibles d'influencer de manière positive ou négative les décisions d'achat des consommateurs. D'après Batat (2018), il existe trois composantes principales de cette expérience digitale du client :

Le client/consommateur, le produit/service et l'environnement multisensoriel et technologique. La première composante porte sur le fait d'offrir au client de la banque, particulièrement en agence, une expérience digitale inédite et immersive après une parfaite compréhension de la valeur recherchée par le client/consommateur. La seconde composante se réfère à l'élaboration d'une stratégie de digital brand content comme une condition sine qua non pour établir une relation forte et pérenne entre la banque et ses clients. La dernière composante de l'expérience client digitale se traduit généralement par l'immersion du client dans un univers multisensoriel et technologique correspondant à son parcours d'achat bancaire. Communément, l'expérience multisensorielle vécue par le client porte sur les cinq sens à savoir : l'olfactif, le tactile, le visuel, le sonore et le gustatif. Dans le domaine bancaire, seuls les éléments olfactif, tactile, visuel et sonore peuvent être exploités dans le cadre d'une stratégie « phygitale » appliquée dans les points physiques de vente, en l'occurrence les agences bancaires. A l'heure actuelle, de nombreuses banques ont pris conscience de

l'importance de ce concept de « phygitalisation » pour répondre aux exigences relationnelles de la clientèle et réinventer les techniques du marketing bancaire de demain (Julien et Gautier, 2018). En effet, la création de synergie entre la culture, le management, les conseillers bancaires, les agences, les clients et les processus clientèle est l'une des voies qui peut être empruntée par la banque pour maximiser les chances de réussite dans la convergence des canaux physiques et digitaux au bénéfice d'une expérience client nouvelle, positive et émotionnelle (Anker, 2019). Ceci étant, l'expérience client « phygitale » vécue en agence devient un véritable levier de différenciation (Schmitt, 2003) permettant à la banque de créer la préférence chez les consommateurs de ses produits et services et qui la recommandent vivement lorsque leur avis est sollicité par d'autres consommateurs.

3. MODELE DE RECHERCHE ET HYPOTHESES

Pour mesurer leur satisfaction, les consommateurs se réfèrent souvent à une variété de facteurs ou de dimensions à l'exemple de la réactivité du service, la rapidité de la transaction, la disponibilité du service, le professionnalisme, la satisfaction globale des services (Heryanto, 2015). Par ailleurs, la mesure de la satisfaction client peut se référer au processus de « confirmation / non-confirmation » proposé par Oliver (1980) qui stipule que la satisfaction du client découle de la mise en relation entre ses attentes antérieures et la performance perçue du produit (ou du service). La satisfaction peut être ainsi déterminée soit par des critères subjectifs (les besoins des clients, les émotions), soit par des facteurs objectifs (les attributs du produit et du service). Quant au secteur bancaire, Belas et al (2016) soulignent qu'à la suite des différentes crises qu'a connu ce secteur, les clients sont désormais sensibles aux services. Depuis quelques années déjà, les nouveaux outils digitaux simplifient la vie des consommateurs, leur permettent d'économiser du temps et leur apportent davantage de services (Belvaux et Notebaert, 2018). Certes, le développement de la digitalisation a largement contribué à l'évolution des comportements de consommation et a profondément changé la relation du client à son conseiller bancaire et réciproquement. De même, la technologie en libre-service permet au client d'utiliser divers avantages et services sans l'implication directe des employés (Nijssen, Schepers et Belanche, 2016). Par conséquent, l'hypothèse **H1** suivante est proposée pour vérification : **Le parcours client digital a un effet positif sur le degré de satisfaction client.**

A l'image des travaux qui s'intéressent à l'évaluation de la qualité de la relation banque/client, le Customer Effort Score (CES), développé grâce aux efforts de la société de conseil Corporate Executive Board (CEB)², a été mentionné dans un article publié en 2010 dans Harvard Business Review sous le titre "Stop trying to delight your customer". Auteurs de cet article, Matthew Dixon, Karen Freeman et Nicholas Toman expliquent que la satisfaction et la fidélité vis-à-vis d'une marque sont négativement corrélées à l'effort que les clients doivent fournir pour obtenir une réponse à leur requête. Ils montrent que 94% des clients affirmant éprouver moins d'effort pour obtenir satisfaction manifestent une volonté de réachat et 88% vont accroître leurs dépenses. En revanche, 81% des clients ayant rencontré des difficultés pour résoudre leurs problèmes envisagent de parler négativement de l'entreprise³. Cette étude a ouvert la voie vers d'autres pistes de réflexion sur sa valeur objective et ses modalités d'application. Pour Moira Clark, professeur de marketing stratégique à la Henley Business School, il a été prouvé qu'il ne suffit pas de simplifier le parcours client. Il est nécessaire de continuer à émerveiller le client, mais uniquement lorsque cela est véritablement apprécié. Autrement, il est suffisant de diminuer l'effort. De son côté, l'Association Française de la Relation

² CEB, The Effortless Experience, Conquering the New Battleground for Customer Loyalty.

³ Matthew Dixon, Karen Freeman et Nicholas Toman, Stop trying to delight your customers, 88 (7/8), 116–22. Harvard Business Review, 2010.

Client a souligné dès 2013, à travers son premier baromètre de l'effort client, les meilleures pratiques à adopter en matière de gestion de la relation client en passant au crible tous les moments de vérité qui caractérisent le parcours client. Pour les banques, le challenge est donc de pouvoir proposer une expérience digitale sur mesure et bien réussie tout en minimisant l'effort déployé par leurs clients pour répondre à leurs demandes. Ainsi, l'hypothèse **H2** suivante sera examinée : **Le parcours client digital a un effet positif sur le degré d'effort engagé par le client.**

L'objectif étant d'augmenter le nombre de promoteurs, la banque doit identifier ses clients « ambassadeurs » aimés qui recommandent volontiers ses produits et services auprès de leur entourage (Reichheld, Darnell et Burns, 2022). A l'ère de la transformation digitale, les méthodes d'accès à l'information concernant un produit ou une marque ont évolué. Avant de finaliser son achat, le consommateur examine en ligne les avis de ses pairs ou d'influenceurs, il utilise un comparateur pour dénicher les meilleures offres et analyser les propositions des concurrents (Riou, 2016). Multi connecté, logué et vissé sur ses réseaux sociaux ou ses applications préférées, ce consommateur augmenté dispose de davantage de ressources pour influencer ses choix d'achat et renforcer son autorité sur les marques, souligne Maurice Lévy, Président du Directoire de Publicis Groupe. La révolution digitale a donc complètement modifié la manière dont les consommateurs communiquent avec leurs banques, avant, pendant et après l'achat. Par ailleurs, les consommateurs ont la possibilité d'explorer, de rechercher, de solliciter des informations et de commander des produits et des services en ligne à leur propre rythme. Ce nouveau parcours client échappe au contrôle direct des entreprises, incitant ainsi les marketeurs à s'adapter rapidement pour rester à la hauteur (Matt, Peterson et Stroh, 2014). Dès lors, l'hypothèse **H3** à vérifier est la suivante : **Le parcours client digital a un effet positif sur le degré de recommandation client.**

Face à cette transformation, les banques doivent se restructurer. Elles doivent proposer de nouveaux concepts en phase avec les attentes actuelles de leur clientèle en misant sur la phygitalisation des points de vente comme facteur de différenciation (espace digital dédié à la réalité augmentée, bornes interactives, zone de libre-service, zone pour le conseil, zone pour la banque au quotidien, pièce pour se détendre, animations divertissantes, prise de rendez-vous en ligne, réduction du temps d'attente en agence, etc). L'objectif ultime étant de rendre l'expérience client en agence plus conviviale et performante (Julien et Gautier, 2018). Par conséquent, l'hypothèse **H4** suivante est proposée pour vérification : **La phygitalisation des agences bancaires a un effet positif sur le degré de recommandation client.**

Dans le domaine bancaire, la mise en place d'indicateurs clairement mesurables est exigée en matière de gestion de la relation client. Ces indicateurs clés de performance, appelés communément KPIs de la relation client, sont incontestablement nécessaires pour que le CRM⁴ puisse occuper une place stratégique au sein de l'entreprise (Verhoef et Leeflang, 2009). La capacité à mesurer les actions marketing étant devenue l'une des priorités de recherche du Marketing Science Institute (2008), les spécialistes du marketing considèrent le management de la relation client comme une composante fondamentale de toute stratégie de marketing personnalisé orientée vers la satisfaction et la fidélisation des clients. Pour Gupta et Zeithaml (2006), ils suggèrent une classification selon qu'il s'agit de concepts de perception non observables, également

⁴ CRM : le CRM, qui signifie Customer Relationship Management, correspond à ce que l'on appelle GRC en français (Gestion de la relation client).

appelés indicateurs de retour des clients (exemple : la satisfaction ou l'intention de recommander une entreprise), ou d'indicateurs comportementaux observables, tels que la fidélité ou la valeur à vie des clients (Customer Lifetime Value). Les auteurs notent également que la satisfaction des clients a longtemps été l'indicateur principal des feedbacks clients, mais grâce aux travaux de Reichheld (2003, 2006), l'intention de recommander une entreprise a nettement gagné de l'ampleur. En effet, Reichheld a présenté deux raisons pour l'établissement du NPS. De prime abord, le fait de recommander une entreprise serait l'indicateur majeur pour évaluer la satisfaction du client. Cette dernière présente une forte corrélation avec les achats répétés et la recommandation. Les promoteurs se différencieraient ainsi des détracteurs (Reichheld, 2006, p. 48) par leurs taux de fidélisation, leur marge sur coût variable, leurs volumes d'activité, leurs coûts associés et afficheraient donc une valeur à vie indéniablement supérieure. Ensuite, le NPS serait l'indicateur le plus fiable pour mesurer le potentiel de croissance d'une entreprise. Sur la base de l'analyse précédente, l'hypothèse **H5** suivante sera testée : **Le degré de satisfaction client a un effet positif sur le degré de recommandation client.**

Selon Emmanuel Richard, Directeur du cabinet Extens Consulting⁵ « le Customer Effort Score constitue un outil d'évaluation de la pertinence de l'offre en matière de parcours client et de l'expérience de la relation avec la marque, car il associe une note à des verbatims correspondants. ». Pour une efficacité maximale, il est crucial de mettre en œuvre cette mesure à chaque phase du parcours, surtout si celui-ci s'étend sur le long terme, pour mesurer l'évolution de l'engagement client, intervenir tant qu'il est possible, et bien sûr, analyser ses résultats finaux en parallèle avec d'autres indicateurs clés tels que le NPS, la satisfaction et le Once and Done. Selon cet auteur, le CES met l'accent sur quatre facteurs déterminants à savoir : l'effort intellectuel (énergie mentale requise), l'effort temporel (durée d'attente nécessaire pour consommer, régler, etc), l'effort corporel (énergie physique nécessaire) et l'effort affectif (émotions positives par rapport aux émotions négatives). A l'avenant, Klie (2012) explique que « plus un consommateur investit des ressources (cognitives, émotionnelles, physiques et temporelles) pour résoudre son problème, moins il devrait trouver satisfaction dans le traitement de sa réclamation ». Par ailleurs, l'étude « Shifting the Loyalty Curve »⁶ réalisée par la société de conseil Corporate Executive Board (CEB) démontre que plus le client est en mesure de réduire ses efforts, plus sa fidélité à la marque augmente, le poussant ainsi à la recommander. Il en est de même pour les résultats d'une enquête menée en 2019 par Pointilist, une entreprise développant un logiciel de parcours client, qui met en exergue l'importance de l'indicateur de fidélité le plus connu le Net Promoter Score. Ainsi, sur 700 experts travaillant dans le domaine de l'expérience client, plus de la moitié des répondants considèrent le NPS comme étant l'une des métriques les plus importantes à leurs yeux (Pointilist, 2019). En fonction de ces considérations, l'hypothèse **H6** à vérifier est : **Le degré d'effort engagé par le client a un effet positif sur le degré de recommandation client.**

⁵ Cabinet de conseil en relation client, axé sur l'expérience client, en particulier sur l'analyse, le conseil et la transformation des parcours clients.

⁶ CEB, an excerpt from Shifting the Loyalty Curve, Mitigating Disloyalty by Reducing Customer Effort.

Figure 2. Schéma de synthèse des hypothèses

Source : Construction des auteurs

L'ensemble des variables explicatives (satisfaction client, effort client perçu, phygitalisation, relation digitale) sont supposées influencer l'intention de recommandation, mesurée par le Net Promoter Score (NPS).

4. METHODOLOGIE EMPIRIQUE ET PROTOCOLE D'ENQUETE

Dans l'objectif d'évaluer de manière empirique le modèle conceptuel proposé et de vérifier les six hypothèses de recherche, une approche quantitative a été adoptée. Celle-ci permet de mesurer l'intensité et l'orientation des liens entre les variables latentes, tout en offrant une validation statistique rigoureuse des effets observés. Les données ont été recueillies à l'aide d'un questionnaire auto-administré publié en ligne (Jolibert et Jourdan, 2011), avec une méthode dynamique basée sur le système CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) suivant les recommandations de Thompson et al. (1994), et avec un échantillon pratique. Le recrutement s'est fait à travers une base de sondage.

Notre échantillon, composé de 500 répondants, clients des principales banques au Maroc, âgés de 18 à 60 ans et plus, avec une répartition équilibrée entre les sexes et les régions, a été collecté au Maroc de janvier à mars 2025.

Le questionnaire a été conçu à partir d'échelles de mesure validées dans la littérature, adaptées au contexte du secteur bancaire marocain. Les variables telles que la satisfaction client, la qualité de l'expérience digitale, l'intégration phygitale et la propension à recommander (NPS) ont été évaluées selon des échelles de type Likert à 11 points. Un pré-test exploratoire a été mené auprès de 30 répondants pour assurer la clarté des

items et la cohérence linguistique. Les résultats de ce pré-test ont permis d'ajuster la formulation de certains énoncés.

Les données ont été examinées en utilisant le logiciel SPSS comme outil statistique pour les tests sur le modèle avec des construits " réflexifs ". L'analyse des données a été réalisée en deux étapes suivant la démarche préconisée par Anderson et Gerbing (1988) : la première pour déterminer la structure factorielle de chaque construit théorique en se basant sur les construits théoriques du modèle, la seconde pour tester la structure factorielle ainsi obtenue en une analyse confirmatoire suivie par une analyse de causalité sur les variables.

La participation à l'enquête était volontaire, anonyme et confidentielle. Aucune donnée nominative n'a été collectée. L'ensemble du dispositif respecte les principes éthiques en matière de protection des données personnelles.

5. ANALYSE DES RESULTATS ET VALIDATION DU MODELE

Les résultats de notre étude menée dans le cadre de cet article permettront d'analyser les différents éléments du parcours client digital ainsi que les indicateurs clés de performance y afférents à savoir : le degré de Satisfaction Client (CSAT), le degré d'effort fourni par le client pour bénéficier d'un produit et/ou service en ligne de la banque (CES) et le degré de recommandation de la banque par ses clients (NPS). Cette évaluation sera complétée par une analyse des principales raisons d'insatisfaction qui poussent les clients « Détracteurs » à ne pas recommander la banque suite à leur expérience digitale.

Dans un premier temps, nous allons exposer les résultats détaillés de notre étude en mettant l'accent particulièrement sur les réponses qui sont en relation avec notre problématique et nos questions de recherche. L'interprétation de ces résultats permettra de vérifier les hypothèses de recherche initialement émises. Rappelons que notre échantillon faisant l'objet de cette étude se compose des clients des principales banques au Maroc. Sur 500 répondants, 29% font partie de la génération Z, 31% de la génération Y, 26% de la génération X et 14% sont des baby-boomers. Plus précisément, 145 répondants ont entre 18 et 29 ans et 155 ont entre 30 et 44 ans, soit 60% sont situés dans la tranche 18-44 ans. Concernant l'activité des 500 répondants, nous constatons que 34% sont des salariés du secteur privé, 26% sont des étudiants, 19% sont des fonctionnaires, 17% sont des chefs d'entreprises ou exercent une profession libérale et 4% sont des retraités.

Sur l'ensemble des répondants, le pourcentage d'utilisation d'internet pour réaliser des transactions bancaires en ligne ou via application mobile représente 97%, dont la majorité déclarent avoir utilisé internet au cours du dernier mois pour satisfaire leurs besoins bancaires, soit 83%. Il est à signaler que ce pourcentage dépasse les 94% chez toutes les générations interviewées quelle que soit leur profession. En effet, cette utilisation grandissante d'internet pour réaliser des activités bancaires se confirme davantage par le nombre important des clients qui privilégient le paiement mobile, soit 73% dont 70% d'hommes et 75% de femmes qui affirment l'avoir utilisé au cours des 12 derniers mois sur leurs téléphones intelligents.

En ce qui concerne le format d'agence préféré des clients bancaires, l'attractivité culmine chez 61% des répondants qui optent pour « le Digital store », un modèle d'agence doté d'outils digitaux nouvelle génération qui permet de tester continuellement les nouveaux usages et l'utilisation des nouvelles technologies sur un mur digital bancaire complet. L'hypothèse H4 est ainsi vérifiée.

La vérification de l'hypothèse H4 nous renseigne sur l'importance du concept de « phygitalisation » afin de faciliter le parcours d'achat du client bancaire (accueil chaleureux, documentation sur la banque et le secteur sur des totems informatifs, simulations de crédit, utilisation des bornes interactives, etc) et rendre son expérience phygitale en agence originale, attrayante et performante. Sur ces 61% des adeptes de ce concept innovant, 46% souhaitent être accompagnés pour découvrir cet univers avec l'appui d'un conseiller du Concept Store tandis que 15% préfèrent plonger dans cette nouvelle expérience d'une manière autonome. La vérification de cette hypothèse confirme les résultats des travaux de recherche de B.H. Schmitt (2003) sur l'expérience client « phygitale » comme source de différenciation et de recommandation de la banque par ses clients. Ensuite, nous avons voulu mesurer l'importance du conseil et des principales sources d'informations utilisées comme référence pour les clients de la banque. A cette question, 34% des clients interrogés optent pour leur conseiller bancaire comme principale référence, notamment les retraités (39%), les fonctionnaires et les Chefs d'entreprises qui se partagent le même avis (34%), les salariés (32%) et les étudiants (29%). En ce qui concerne le site web bancaire, sur l'ensemble des répondants, 28% déclarent déjà fait appel à ce canal digital comme principale source d'informations, dont 31% de la génération Z, 28% de la génération Y, 25% de la génération X et 26% des baby-boomers. Nous constatons donc qu'une part importante des clients souhaitent maintenir un relationnel humain avec leur conseiller tout en bénéficiant des solutions digitales bancaires les plus innovantes et adaptées à leurs besoins.

Par la suite, nous avons souhaité savoir à quel point les clients sont influencés par l'avis des personnes de leur entourage pour prendre des décisions vis-à-vis de leur banque. Sur cette question, 16% disent contacter leurs proches pour les sujets concernant la banque, dont 18% de femmes et 14% d'hommes. Ainsi, l'hypothèse H5 est vérifiée.

La vérification de l'hypothèse H5 nous conduit à déduire que globalement, l'impact du bouche-à-oreille, autrement dit les recommandations fournies par des proches ayant vécu une expérience avec la même banque, est toujours omniprésent chez les clients pour collationner les différentes offres et prendre la meilleure décision d'achat. Ces résultats corroborent les travaux de recherche sur l'intention de recommandation d'une entreprise comme indice prééminent pour appréhender la satisfaction du client (Reichheld, 2003).

Après avoir cerné les tendances numériques et les préférences des clients bancaires en matière d'utilisation des outils digitaux proposés par les banques au Maroc, nous avons consacré la deuxième partie de notre enquête à l'évaluation des principaux indicateurs clés de performance de la relation client en termes d'expérience client digitale sur l'ensemble du secteur bancaire marocain. Ce dernier affiche un taux de satisfaction client global qui atteint les 77%, dont 75% de clients qui se disent « Très satisfaits » et 18% « moyennement satisfaits ». Ce niveau de satisfaction est plus marqué chez les femmes (81%), la génération Z (88%) et les étudiants (87%). Toutefois, 23% des clients interviewés se disent insatisfaits de leur expérience digitale, dont 27% d'hommes et 19% de femmes. Ces niveaux de satisfaction disparates nous ont conduit systématiquement à faire un focus sur les principaux éléments du parcours client digital afin de pouvoir estimer leur impact sur les principaux KPIs de la relation client étudiés. Ainsi, les hypothèses H1, H2 y compris H6 et H3 sont vérifiées.

La vérification de l'hypothèse H1 permet de constater que la disponibilité du site web de la banque représente l'aspect le mieux noté par les clients interviewés avec une moyenne de 8,3/10, suivie de la clarté des informations bancaires fournies en ligne (8,1/10) et aussi la qualité des informations bancaires fournies en ligne (7,48/10). De même, le fonctionnement des services proposés sur l'application mobile de la banque a fait l'objet d'une réaction positive des clients interrogés, soit une note moyenne de satisfaction de 7,32/10.

Cette vérification confirme les résultats des travaux déjà prouvés par Belvaux et Notebaert (2018) sur les avantages des nouveaux outils digitaux qui simplifient la vie du consommateur dans un monde de plus en plus connecté.

Lorsqu'on s'intéresse au niveau d'effort ressenti par les clients au cours de leur parcours digital, mesuré à travers le Customer Effort Score (CES), la vérification de l'hypothèse H2 montre que l'ensemble du secteur bancaire marocain affiche un score négatif de -8. Il s'agit en effet de 43% des clients qui déclarent avoir déployé un niveau d'effort élevé et qui risquent de devenir déloyaux avec leur banque. De même, la vérification de l'hypothèse H6 nous montre que 22% des clients interrogés estiment avoir engagé un effort modéré pour voir leur demande satisfaite via les canaux digitaux. Ainsi, la fidélité d'une partie non négligeable des clients ayant vécu cette expérience deviendra assez fragile, car il est estimé que moins l'effort fourni par le client est important, plus il sera susceptible de rester fidèle à sa banque. Plusieurs travaux de recherche déjà réalisés sur cet indicateur prédictif de la fidélité (CES) confirment cette assertion (De Bleecker et R. Okoroji, 2018 ; M. Dixon et al, 2010 ; Ph. Massol, 2024 ; N. Verdoni, 2019).

L'objectif étant d'évaluer la proportion des ambassadeurs de chaque banque au Maroc, nous avons ensuite interrogé les clients sur leur intention de recommander la banque à leurs proches suite à l'utilisation des interfaces digitales bancaires mises à leur disposition. La vérification de l'hypothèse H3 indique que cet indicateur, traduit par le Net Promoter Score (NPS), s'établit à +11 pour l'ensemble du secteur bancaire marocain, avec quasiment autant de promoteurs (37% de clients très satisfaits et fidèles qui donnent une note de 9 ou 10) que de détracteurs (26% de clients mécontents qui donnent une note de 0 à 6). On souligne particulièrement dans notre étude que, pour toutes banques confondues, les scores NPS les plus élevés sont enregistrés chez les Chefs d'entreprises ou les personnes qui exercent une profession libérale (+17), la génération X (+16) et les femmes (+14). Néanmoins, les clients « Détracteurs » ayant exprimé leur intention de ne pas recommander ou recommander peu leurs banques ont été invités à s'exprimer davantage sur les motifs qui les poussent à prendre cette décision. Les propos recueillis ont fait l'objet d'une analyse sémantique pointue permettant d'identifier les principaux irritants majeurs de la satisfaction des clients suite à leur expérience bancaire digitale. D'après les résultats obtenus, les trois thématiques les plus évoquées dans les commentaires de ces clients « Détracteurs » portent sur « le manque de réactivité en cas de demande ou de réclamation en ligne », « le manque d'outils digitaux libre-service au niveau des agences » et « le manque d'accompagnement pour l'utilisation des services en ligne ». En outre, peu de clients « Détracteurs » ont soulevé l'aspect « difficulté d'utilisation des services en ligne ». Ces résultats affirment les travaux sur le Net Promoter Score (NPS) comme indicateur de fidélité de référence à l'ère de la transformation digitale (Metais-Wiersch, 2018).

Dans l'ensemble, nous pouvons conclure que la digitalisation des services bancaires au Maroc s'est avérée positivement associée aux principaux indicateurs clés de performance de la relation client, notamment les degrés de satisfaction client (CSAT) et le Net Promoter Score (NPS). Néanmoins, il convient de signaler que les conclusions de cette recherche montrent que la minimisation de l'effort client n'est pas toujours synonyme de satisfaction client. Cet indicateur mérite donc un suivi particulier dans le temps en collectant davantage d'informations sur le ressenti de la clientèle bancaire. En résumé, cette conclusion nous permet de valider nos hypothèses et de répondre à la problématique formulée au début de l'article.

6. DISCUSSION DES IMPLICATIONS ET RECOMMANDATIONS

Les résultats de cet article présentent des utilités à la fois sur les plans académique, managérial et sociétal. Sur le plan académique, les résultats de ce papier mettent en lumière l'importance de la transformation numérique dans le secteur bancaire, en raison de l'adoption significative des services bancaires en ligne par les répondants. Par conséquent, cet article ouvre la voie à des recherches sur l'innovation numérique au sein du secteur bancaire marocain, ainsi que sur les défis associés à l'amélioration continue de l'expérience utilisateur. Par ailleurs, l'intérêt manifeste des répondants pour le modèle « phygital » souligne l'équilibre existant entre les solutions technologiques et l'interaction humaine dans les services à la clientèle. Dès lors, les résultats de cet article encouragent des recherches sur l'impact d'une approche hybride sur la fidélisation des clients marocains et l'optimisation des services en agence. Enfin, les comportements distincts observés entre les générations, en particulier les Générations Z et Y, mettent en évidence l'importance d'examiner les besoins spécifiques de chaque groupe de clients bancaires. Ainsi, cet article ouvre la voie à des recherches sur les différences générationnelles au sein de la clientèle bancaire, en vue de personnaliser les services pour maximiser la satisfaction client.

Sur le plan managérial, ce travail de recherche présente un intérêt particulier pour les professionnels du marketing bancaire et de l'assurance. Il s'agit d'une contribution à la réflexion sur la mesure de l'impact de l'expérience client digitale sur la recommandation client des banques au Maroc. En effet, les résultats de notre recherche donnent des indications sur les mutations du secteur bancaire marocain entraînées par les technologies exponentielles et les nouveaux usages. L'utilisation des indicateurs clés de performance de la relation client semble plus judicieuse, notamment pour évaluer les niveaux de satisfaction des clients, d'effort ressenti pour effectuer une opération bancaire en ligne et particulièrement la probabilité de recommandation de la banque à leur entourage suite à cette expérience bancaire digitale. Aujourd'hui, certains clients des banques cherchent une expérience totalement digitale, d'autres privilégient le contact humain et se déplacent souvent en agence pour échanger avec leur conseiller ou réaliser une simple opération bancaire. Les possibilités offertes par les progrès rapides de l'intelligence artificielle et des objets connectés ouvrent de nouvelles perspectives pour les agences bancaires comme pour les clients. Le métier du conseiller se transforme et le réseau bancaire se modernise pour garantir une meilleure expérience-client alliant présence physique et utilisation de technologies nouvelles. La complémentarité entre les points physiques de vente et les solutions digitales proposées par les banques est devenue fondamentale pour répondre aux exigences d'une clientèle augmentée et ultra connectée. La maturité acquise par les consommateurs en matière d'utilisation d'internet et des nouvelles technologies contribue fortement à l'évolution de leurs attentes vis-à-vis des agences bancaires. Face à ces défis, il est important pour les banques de se doter d'une vision stratégique claire et innovante leur permettant de tracer le chemin vers une personnalisation du parcours client digital dans une logique omnicanale.

Sur le plan sociétal, ce papier démontre que le développement du marketing relationnel digital dans les services bancaires au Maroc favorise l'inclusion financière, notamment pour les personnes géographiquement éloignées, en leur offrant un accès simplifié aux services financiers. Aussi, la digitalisation des services bancaires contribue à la réduction des coûts opérationnels pour les banques, ce qui peut se traduire par des services plus abordables pour les clients marocains. Par ailleurs, la digitalisation renforce la capacité des banques à maintenir leurs services en période de crise (comme ce fut le cas durant la pandémie de

Covid-19), assurant ainsi la stabilité économique et la continuité des services bancaires essentiels. En outre, la digitalisation constitue une solution efficace pour l'éducation financière, car l'utilisation des services numériques incite les clients à mieux comprendre les outils financiers, ce qui contribue à l'amélioration de l'éducation financière de la population en général.

7. CONCLUSION

Cette étude confirme que l'expérience digitale est aujourd'hui un levier stratégique de la fidélisation client dans le secteur bancaire marocain. Les résultats montrent que la qualité perçue des canaux numériques ainsi que l'expérience phygitale influencent positivement la recommandation mesurée par le NPS.

Sur le plan managérial, les banques sont appelées à combiner efficacité technologique et proximité humaine. Sur le plan académique, le travail ouvre des perspectives pour explorer les effets modérateurs de variables générationnelles ou sectorielles.

Comme toute recherche empirique, cette étude présente certaines limites méthodologiques qu'il convient de souligner. Tout d'abord, le recours à un échantillon non probabiliste par convenance peut limiter la généralisation des résultats à l'ensemble de la population bancaire marocaine. Par ailleurs, l'utilisation d'une approche déclarative fondée sur des auto-évaluations peut être sujette à des biais de désirabilité sociale ou de mémoire. Ces limites ouvrent cependant des perspectives intéressantes pour des recherches futures. Il serait pertinent de conduire des études longitudinales afin d'évaluer l'évolution du comportement de recommandation dans le temps, d'effectuer des analyses croisées avec des données issues des CRM bancaires (comportements réels d'utilisation, historiques de fidélité, réclamations, etc.), de construire des segmentations comportementales plus fines entre les clients promoteurs, passifs et détracteurs selon la logique du Net Promoter Score, afin de mieux comprendre les facteurs spécifiques qui motivent ou freinent la recommandation.

Une exploration plus approfondie de variables modératrices, telles que l'âge, le canal préféré (physique vs digital), ou encore la maturité numérique du client, permettrait également d'enrichir le modèle proposé et de l'adapter à des sous-populations spécifiques.

BIBLIOGRAPHIE

- Agarwal, R. et Prasad, J. (1998), "A conceptual and operational definition of personal innovativeness in the domain of information technology", *Information systems research*, 9, 2, 204-215.
- Anderson, J.C. et Gerbing, D.W. (1988), Modélisation d'équations structurelles dans la pratique : un aperçu de l'approche recommandée en deux étapes, *Bulletin psychologique* 103(3) :411-423.
- Allen, N.J. et Meyer, J.P. (1990), "The measurement and antecedents of affective, continuance, and Normative Commitment to the organization", *Journal of occupational Psychology*, 63, March, 1-18.
- Asubonteng, P., Mcclary, K.J. et Swan, J.E. (1996), *SERVQUAL revisited : a critical review of service quality*, *Journal of Services Marketing*, 10, 6, p. 62-81.
- Athanasopoulou, P. (2009), Relationship quality : a critical literature review and research agenda, *European Journal of Marketing*, 43 (5/6), p. 583-610.

-
- Anker, C. (2019), *Phygital Banking : La transformation digitale des agences bancaires physiques*, Paris, Éditions universitaires européennes.
- Arnould, E.J. et Price, L.L. (1993), *River magic : Extraordinary experience and the extended service encounter*, *Journal of consumer Research*, 20(1), 24-45.
- Barbaray, C. (2016), *Satisfaction, fidélité et expérience client*, Dunod, Paris, p 62.
- Batat, W. (2018), *Concevoir et améliorer l'expérience client digitale*, Eyrolles, Paris.
- Belas, J. et Gabcova, L. (2016), *La relation entre la satisfaction de la clientèle, la fidélité et la performance financière des banques commerciales*. *E+ M Economie a Management*.
- Belvaux, B. et Notebaert, J-F. (2018), *Crosscanal et Omnicanal : La digitalisation de la relation client*, 2ème éd, Dunod, Malakoff.
- Benyoussef, H., Hoffmann, J.A. et Valette-Florence, P. (2005), *Les antécédents relationnels de la fidélité : Le cas des utilisateurs de logiciels propriétaires vs utilisateurs de logiciels libres*, Actes du 21ème Congrès AFM, Nancy, p. 1 – 28.
- Bronfman, S.V. (2024), *La transformation digitale des organisations, des industries, de la société*, De Boeck, Paris.
- Cardozo, R.N. (1965), *An experimental study of customer effort, expectation, and satisfaction*. *Journal of marketing research*, 2(3), 244-249.
- Cebula, H. et Levy, F. (2018), *Comprendre la perception de vos clients pour booster votre business*, Editions Red Mount.
- Chabry, L., Gillet-Goinard, F. et Jourdan, R. (2020), *La boîte à outils du management de la relation client*, 2ème éd, Dunod, Malakoff.
- Chabry, L., Gillet-Goinard, F. et Jourdan, R. (2021), *La boîte à outils du management de la relation client*, 3ème éd, Dunod, Malakoff.
- De Bleecker, I. et Okoroji, R., « *Remote Usability Testing* », Packt, 2018, pp. 31.
- Duranton, F., Koch, M. et Robi, R. (2022), *Pro en E-commerce, 55 outils, 11 plans d'action, 9 ressources numériques*, Vuibert.
- Evrard, Y. (1993), *La satisfaction des consommateurs : état des recherches*, *Revue Française du Marketing*, 144/145, 53-65.
- Fournier, S. et Mick, D.G. (1999), *Rediscovering satisfaction*, *Journal of marketing*, 63(4), 5-23.
- Garbarino, E. et Johnson, M.S. (1999), "the different roles of satisfaction, trust & commitment in customer relationships", *Journal of Marketing*, 63, April, 70-87.
- Gillet-Goinard, F. et Seno, B. (2019), *La boîte à outils : du responsable qualité*, 3ème éd, Dunod, Malakoff.
- Gupta, S. et Zeithaml, V. (2006), *Customer metrics and their impact on financial performance*, *Marketing Science*, 25, 718-739.

-
- Hollebeek, L.D (2011), Démystifier l'engagement client envers la marque : définition et thèmes, *Journal of Marketing Management*, 27(7-8), 785-807.
- Jolibert, A. et Jourdan, P. (2011), *Marketing research : méthodes de recherche et d'études en marketing*, Dunod.
- Julien, A. et Gautier, A. (2018), *Marketing de la banque et de l'assurance : le digital au cœur de la relation client*, 2ème éd, Dunod, Malakoff.
- Klie, L. (2012), Metrics that matter, *Speech Technology Magazine*, 17, 6, 22-25.
- Kotler, Ph., Kartajaya, H., Setiawan, I. et Vandercammen, M. (2020), *Marketing 4.0 : le passage au digital*, 2ème éd, De Boeck, Paris.
- Kotler, Ph., Kartajaya, H., Setiawan, I., Volle, P. et Jallat, F. (2022), *Marketing 5.0 : la technologie au service du consommateur*, 1er éd, De Boeck, Paris.
- Kotler, Ph., Kartajaya, H. et Setiawan, I. (2023), *Marketing 6.0 : The Future Is Immersive*, Hoboken, New Jersey, John Wiley & Fils Inc.
- Luo, X., Homburg, C. et Wielsbeke, J. (2010), Customer Satisfaction, Analyst Stock Recommendations, and Firm Value, *Journal of Marketing Research*, 47(6), p.1041-1058.
- Maurin, P. (2021), *La gestion commerciale*, Ellipses, Paris.
- Massol, Ph. (2024), *Service Client : stratégies pour créer un avantage compétitif rentable et durable*, Smart Albinos.
- Matt, E., Peterson, M. et Stroh, S. (1er juillet), How to Choose the Right Digital Marketing Model. Disponible sur : <https://www.strategy-business.com/article/00241>.
- Metais-Wiersch, E., Autissier, D. et Bailly, M. (2018), *La boîte à outils du Chief Digital Officer*, Dunod, p.136-137.
- Morgan, R.M. et Hunt, S.D. (1994), The Commitment - Trust. Theory of Relationship Marketing, *Journal of Marketing*, vol. 58, p. 20-38.
- N'goala, G., Pez-Perard, V. et Prim-Allaz, I. (2019), *Stratégie clients augmentée ; la relation client réinventée à l'ère du tout-numérique*, Hermes Science Publishing Ltd.
- Nijssen, E.J., Schepers, J.J.L. et Belanche, D. (2016), Pourquoi l'ont-ils fait ? Comment les attributions de l'introduction de la technologie libre-service des clients affectent la relation client-fournisseur. *Journal de gestion des services*, 27, 276-298. Disponible sur : <https://doi.org/10.1108/JOSM-08-2015-0233>.
- Oliver, R.L. (1980), A cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decision, *Journal of Marketing Research*, 17, 460 - 467.
- Ray, D. et Sabadie, W. (2016), *Marketing relationnel : rentabiliser les politiques de satisfaction, fidélité, réclamation*, Dunod, Malakoff, p 50.

-
- Reichheld, F.F. (2003), The one number you need to grow, Harvard Business Review, 81, 12, 46-54.
- Reichheld, F.F. (2006), The ultimate question. Driving good profits and true growth, Boston.
- Reichheld, F., Darnell, D. et Burns, M. (2022), La promesse gagnante : Aimer ses clients, une stratégie à toute épreuve // NPS 3.0 //, Pearson.
- Roman, B. et Tchibozo, A. (2020), Transformer la banque, Quelles stratégies à l'ère digitale ? 2ème éd, Dunod, Malakoff.
- Riou, N. et Hoffstetter, P. (2016), Le consommateur digital : les nouvelles approches pour le séduire, Eyrolles, Paris.
- Schmitt, B.H. (2003), Customer Experience Management. A Revolutionary Approach to Connecting with Your Customer, John Wiley & Sons Inc.
- Soulez, S. (2017), Le marketing : Marketing stratégique - Comportement de l'acheteur - Gestion de la relation client - Marketing opérationnel, 7ème éd, Editions Gualino Lextenso.
- Tremblay, P. (2006), « Mesurer la satisfaction et les attentes des clients : des modèles classiques aux modèles asymétriques », centre d'expertise des grands organismes.
- Verdoni, N. (2019), Evaluer son portefeuille clients : Pourquoi et comment optimiser le premier actif de l'entreprise, Paris, Books on Demand.
- Verhoef, P.C. et Leeflang, P. S. (2009). Understanding the Marketing Department's Influence within the Firm. Journal of Marketing, 73, 14-37.
- Vo, T.T.H. et Jolibert, A. (2005), Le rôle modérateur de l'implication durable sur la relation entre la satisfaction et la fidélité du consommateur, Actes du 21ème Congrès AFM, mai, NANCY, p. 1-29.
- Westbrook, R.A. et Reilly, M.D. (1983), Value-percept disparity : an alternative to the disconfirmation of expectations theory of consumer satisfaction. ACR North American Advances.
- Willems, P. et Oosterveld, P. (2003), "The Best of Both Worlds Combining phone and Internet research creates more targeted results", Marketing Research, 15, 1, 22-26.
- Zöllinger, M. et Lamarque, E. (2008), Marketing et stratégie de la banque, 5ème éd, Dunod, Paris.